

“EU VENHO DE LONGE QUE IAIÁ MANDOU CHAMAR”: O IMAGINÁRIO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA A PARTIR DA RODA DE LEZEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.6081139

Jaqueline da Silva Torres Cardoso¹

Universidade Estadual do Piauí (PICOS)

torres.jaqueline@yahoo.com.br

RESUMO

As comunidades quilombolas são territórios de resistência cultural dos quais fazem parte grupos étnicos raciais que se identificam. Durante o processo escravocrata, uma das estratégias de resistência utilizadas pelos negros consistia na roda de Lezeira, caracterizada como uma dança composta por pares e coreografada em movimento circular. A referida dança será objeto de estudo desse artigo, cujo intuito é compreender como o imaginário social possibilita a construção de narrativas em relação à roda de Lezeira, dançada apenas na comunidade da Custaneira, localizada na cidade de Paquetá (Piauí). Como referenciais teóricos recorreram-se aos conceitos de quilombo e sua forma de organização (LEITE, 2000; ARRUTI, 1998), de processo de construção do imaginário social (PESAVENTO, 1995) como base de constituição de narrativas dessa comunidade imaginada (ANDERSON, 2008) e de mitologia (CASSIRER, 1975), presente no processo de resgate da memória para construir tais narrativas.

Palavras-chave: Quilombo, Lezeira, narrativa.

INTRODUÇÃO

Custaneira é uma comunidade quilombola localizada próxima à cidade de Paquetá, um município distante 25 km de Picos (Piauí). De acordo com Sousa (2015), em 2015 a comunidade possuía 167 habitantes divididos em 48 casas. Hoje, a atividade agrícola predominante é a produção de arroz, feijão, milho e carnaúba, além da criação de animais de pequeno porte como bode, cabra, galinha ovelha, porcos e

¹ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Processos e Manifestações Culturais da FEEVALE (Novo Hamburgo – RS).

bois. Tanto a agricultura como a criação de animais são utilizadas para o consumo na comunidade e para a venda nas regiões próximas.

A religião católica é predominante na comunidade, porém, há também o culto da umbanda, que tem forte influência do catolicismo e do espiritismo, compostos com elementos da cultura africana e indígena. Dentre as festas religiosas realizadas pela comunidade podemos destacar o festejo ao padroeiro Sagrado Coração de Jesus, a festa de São Lázaro e a Semana Santa. Durante o festejo e em datas comemorativas, a população participa de danças tradicionais como o Reisado, o São Gonçalo e a roda de Lezeira.

A roda de Lezeira, também conhecida como Lundu de Lezeira, objeto de estudo do presente artigo, é caracterizada como uma dança composta por pares e coreografada em movimento circular. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a referida roda tem a singularidade de ser “uma expressão desconhecida em outras regiões e não repetida por outros grupos, mesmo do Piauí”. Esta dança tem como coreografia a improvisação, e os pares, em movimentos ritmados, promovem a troca de parceiros (BRASIL, 2012).

Diante do que foi exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar o imaginário social que orienta a construção das narrativas presentes no documentário “Lezeira” (2015), produzido pelo IPHAN e que retrata a roda de Lezeira da comunidade da Custaneira. Para isso, levantaremos a seguinte questão: quais narrativas foram construídas, através do imaginário social dessa comunidade, quando representam a expressão cultural e religiosa denominada como roda de Lezeira?

“Desde quando chegaram da África eles já dançavam a Lezeira”

As comunidades quilombolas, na contemporaneidade, são organizações mobilizadas que buscam a resistência política, social e cultural dos negros brasileiros. Leite (2000, p. 335) utiliza o termo “quilombo contemporâneo” para representar as comunidades negras atuais. Para essa antropóloga, o quilombo é uma “forma de organização, de luta, de espaço conquistado e mantido através de gerações”. Assim, a questão que envolve essas comunidades é maior do que a legalização das terras, pois diz respeito à “reparação” de uma “dívida” do período escravocrata “que a nação

brasileira teria para com os afro-brasileiros em consequência da escravidão” (LEITE, 2000, p. 339).

Essa ressignificação do conceito de quilombo desmistifica um pouco o imaginário social que remete aos tempos da escravidão propagada nos livros de história, a exemplo de Palmares. Se antes os quilombos eram uma “unidade fechada, igualitária e coesa”, como expressou Leite (2000, p. 341), hoje, além da busca por sua territorialidade, os quilombos são comunidades de resistência cultural, social e política que buscam espaços de produção de suas manifestações e a afirmação dos seus direitos identitários.

Mas, para compreender as manifestações culturais quilombolas, faz-se necessário o entendimento do conceito de imaginário. O referido conceito relaciona-se ao campo das representações e “se manifesta por imagens e discursos que pretendem dar uma definição da realidade” (PESAVENTO, 1995, p. 15). As representações produzidas pela comunidade em relação à dança Lezeira são frutos do imaginário coletivo e remetem à época da escravidão, como aponta Arnaldo de Lima (LEZEIRA, 2015):

Desde quando chegaram da África eles já brincavam a Lezeira. E eles permaneceram cultivando essa Lezeira até hoje. E quando eles foram libertos da escravidão, eles se festejavam com as rodas de Lezeira. E mostrava a igualdade dentro dessa dança. Por que é uma roda aonde todo mundo se abraça, não exclui ninguém.

Durante o processo histórico escravocrata, várias foram as estratégias de resistência usadas pelos negros, como, por exemplo: a indisposição para o trabalho forçado; a destruição de ferramentas; o incêndio de plantações; e as fugas. Neste cenário, a Lezeira:

consistia em importante estratégia de resistência dos escravizados ao controle senhorial, pois além de diversão, os participantes se comunicavam enquanto cantavam e dançavam, sendo algumas letras meramente informações que eram repassadas. (BRASIL, 2012, p. 50).

Para Pesavento (1995, p. 15) “o imaginário é sempre referência a um ‘outro’ ausente. O imaginário enuncia, se reporta e evoca outra coisa não explícita e não presente”. Neste caso, a dança dos antepassados, esse “outro ausente”, é reelaborada pelos quilombolas contemporâneos atribuindo uma nova identidade e legitimando a própria manifestação cultural. Desde a mais tenra idade os quilombolas

se apropriam da referida dança, assim como seus pais e seus avós o faziam, como apontam as falas de Luiz Ferreira, Ana Antônia, Albertino José e Maria do Espírito Santo (LEZEIRA, 2015):

Eu conheci quando eu era menino, como esse menino aí esse neto meu aí. Eu fui falando Lezeira, eu ia olhar pra ver os outros brincar, né? É desde criança que eu conheço a Lezeira. (Luiz Ferreira de Sousa).

Eu aprendi a brincar desde menina. Desde quando eu nasci minha mãe já caminhava para essas coisas, levava os filhos e a gente chegava nos terreiros aonde a gente ia aquele movimento, aí ficava, via os outros brincar, aí começava a brincar também. Aí a gente foi crescendo e foi continuando, entrar no meio dos grandes e brincar também. E até hoje a gente brinca. (Ana Antônia da Conceição).

Desde quando me entendi na década de 40, eu sou de 41. Na década de 40 eu não rodava Lezeira mas eu já via. A minha mãe já vinha contando a tradição de Lezeira há um bocado de anos atrás, entendeu? Aí eu fui crescendo já com 12 anos eu já comecei a pular dentro da Lezeira também. E achando bom e animoso. E já pedindo para chegar o sábado para ter uma Lezeira. Pra nós brincar a noite. (risos). (Albertino José de Lima).

Quando eu me entendi no mundo já foi vendo os outros rodando Lezeira. Eu fui entrando também na Lezeira e fui rodando que ainda hoje participo e acho bom (risos). (Maria do Espírito Santo).

Os relatos dos quatro moradores da comunidade reforçam as representações da Lezeira para o grupo. E, nesse sentido, entendemos que o imaginário social que permeia a dança é, como caracteriza Pesavanto (1995, p. 23), a “força reguladora da vida coletiva” na medida em que este imaginário vai “normatizando condutas e pautando perfis adequados ao sistema”. O imaginário social referente à dança não ficou preso ao passado escravista, pois ele está presente na contemporaneidade com outras referências simbólicas, novas relações de poderes, novos anseios, novas esperanças e novos temores estabelecendo novos paradigmas.

As representações presentes no imaginário social contribuem para a construção e difusão de arquétipos. A preservação dos costumes e das tradições dos antepassados fez-se necessária para que esses quilombolas criassem espaços simbólicos para se situarem no mundo.

Outro ponto a ser destacado é a estrutura da dança. A maneira como ela é conduzida — em forma circular — denota a igualdade entre os componentes. Nessa dança não existe um primeiro ou último, o que estimula os integrantes a respeitar e a aceitar a diversidade. Assim, todos são protagonistas nesse processo de conhecimento e reconhecimento narrativo:

Se for 10 homem é 10 muié. Se for 12 homem é 12 muié. Se for 20 homem, é 20 muié, 40 pessoas, né? Quer dizer, que é os pares né? O lado das muié, com os homem, aí roda e vai fazendo o círculo e vai trocando. Os homem pegando nas muié e as muié pegando nos homem. E vai fazendo o círculo de uma maneira como diz a história e o pano cobrindo (risos). (Luiz Ferreira de Sousa).

Nos relatos observamos que os moradores referem-se à roda como uma brincadeira. A dança é vista como uma comemoração ou celebração da vida para manter vivos a tradição e os costumes. É o sentimento de união e de espírito comunitário que prevalece entre os membros. Dessa maneira os sujeitos sociais se narram, conhecem o outro a partir dessas narrativas e fortalecem a construção da memória quilombola.

A dança também tem uma relação muito próxima com a umbanda, como apontam as falas de Arnaldo de Lima e de Maria do Espírito Santo, respectivamente:

Ela tem um... pela sua forma de cantar, de dançar, ela tem ligação com a umbanda. (Arnaldo de Lima).

Minha religião é assim... minha religião é religião católica, que a gente acompanha a igreja, acompanha a Lezeira, que é as cultura, né? A gente sempre que mexe com os Quilombos, tem que dar uma mexidinha com tudo. (Maria do Espírito Santo).

No documentário verificamos que a roda de Lezeira também se faz presente nas festividades religiosas católicas:

Inclusive tem a igreja aqui... vai todo mundo ali pra reza, quando termina, vai brincar Lezeira. (Edimilson Pereira da Silva).

E na novena a gente começa a festa de São Lázaro e de São Gonçalo sempre de primeiro, a novena. Se reza o terço, aí em seguida faz ali a festa de São Lázaro. E aquela pessoa, dono da promessa deles, bota 14 cachorros. Deles, é 7 e com nós é 7. E aí aqueles cachorros vão participar da refeição primeiro do que os seres humanos. Depois da festa de São Lázaro, aí a gente tem a roda de São Gonçalo. A Lezeira é presente na festa. (Arnaldo de Lima).

Uma das atividades desenvolvidas pelo grupo é o corte da palha da carnaúba. Trata-se de um processo desgastante e insalubre, como explica Valdemir Ferreira de Sousa:

No inverno, a gente é na da roça. Aí quando para, que bota as coisas pra dentro de casa aí enfrenta a palha, né? Aqui primeiramente é o foice quem

derriba. Aí segundo é o aparador, apara aquelas talas lá, né? O Enfeixador, como nós tava enfeixando ali, né? Nós somos o enfeixador. E depois é o menino ali que é o carreteiro. Aí depois tem o campeiro que vai espalhar as palhas pra poder secar, pra poder bater na máquina. É muito difí... É muito dependioso o serviço, que é muito perigoso, né? Acho muito difícil, quer dizer, pra quem tá puxando, né?

O pó da cera de carnaúba é encaminhado para Fortaleza, como explica Arnaldo: “Aí depois de tirar o pó vai para as fábricas. É... em Picos. Fortaleza, pra... a cera, dizem que é feita até esses materiais aí de televisões, aquelas caixas, vasilhas plásticas e enfim...”.

Após o labor, uma forma de suportar o trabalho braçal, mas também de agradecer a realização da extração da palha, é a roda, que se torna um enfrentamento aos desafios cotidianos:

Quando a gente trabalha que finda o dia, a gente tá ali livre, e a roda de Lezeira traz este complemento deste trabalho dando alegria e o prazer de que a vida é pra ser vivida. (Arnaldo de Lima).

Mesmo você passando o dia na luta, trançando, mas na hora da Lezeira não tem cansaço. (Ana Maria da Conceição).

Nós derrubava palha o dia todo. E de noite nós ia pra roda de Lezeira. Todo mundo que trabalhava lá, ia já tinha um lugar e toda a noite a gente ia pra brincar a Lezeira e de manha a gente ia pra palha. Até 11h 12h da noite, Vamo dormir? Pro barraco. E de manhã ia puxar palha. E de noite a Lezeira: Vamo de novo? Vamo! Todo dia a gente ia e brincava mesmo... a poeira tava fina dentro do carnaubal (risos). (Luis Ferreira de Sousa).

Os instrumentos utilizados pelos músicos são o triângulo, o maracá, o pandeiro, a zabumba e o tambor feito de pau ocado. O grupo recorre a algumas improvisações na fabricação dos instrumentos, como relata Maria do Espírito Santo:

Aqui nos usa o surdo, né? Aqueles tamborzim, de couro né? Agora é casca de pau. Faz as madeiras e bota e engancha aqueles corinhos e vamos bater o tamborzinho. Tem também o maracazim, né? Às vezes aparece um trianguim...os meninos brincando. Faz aqueles de arame, de prego, né? (risos). E continuar a cantar.

Leite (2000) afirma que o quilombo contemporâneo assume uma nova postura direcionada para a “valorização das inúmeras formas de recuperação da identidade (e) a busca por tornar-se um cidadão de direitos”, além de possibilitar políticas públicas e estratégias de reconhecimento. Tendo como intuito o desejo de mudança, Leite (2000, p. 349) reforça que “o ato de aquilombar-se, ou seja, de organizar-se contra qualquer atitude ou sistema opressivo passa a ser, portanto, nos dias atuais, a

chama reacesa para, na condição contemporânea, dar sentido, estimular, fortalecer a luta contra a discriminação e seus efeitos”.

Quanto à forma de organização social desses grupos, Arruti (1998, p. 17) aponta que ela é eminentemente coletiva na medida em que seu território serve como “local de ‘peregrinação’, ponto de referência afetiva e identitária, que guarda a promessa de uma ‘volta’ para aqueles que foram obrigados a se retirar deles em busca de oportunidade em outras terras ou nas cidades”. Esses deslocamentos de “peregrinação” e de uma “volta” para o quilombo marcam os territórios e as formas como esses grupos se relacionam com os novos espaços.

Dentro desse contexto, podemos inferir que o quilombo contemporâneo é, como Anderson (2008) define, uma “comunidade imaginada”. Para o autor, todas as comunidades são imaginadas, mesmo as formadas por pequenos grupos, pois “mesmo os membros da mais minúscula das nações, jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32).

No caso da Custaneira, serão essas práticas de deslocamento que produzirão novos significados culturais e motivarão a criação e/ou o fortalecimento das comunidades imaginadas. Um grupo que recorre à memória para narrar-se valoriza seus costumes e tradições, construindo um sentimento de pertencimento e de identificação com seus pares (ANDERSON, 2008).

A comunidade Custaneira inclui elementos culturais de seus antepassados que, ao serem narrados, dão outros sentidos e significados às narrativas. Nesse contexto, a roda de Lezeira permite a construção coletiva, possibilita o fortalecimento dos laços de amizades antigos e viabiliza a constituição de novas amizades. Também é uma forma de manifestar o sentimento do grupo e de criar a estabilização de uma imagem que foi tão marginalizada e estereotipada.

**“Ô Noé, Ô Noé, sete anos que andô... ê Noé,
O carregado era tão grande, mas o barquinho não afundou”**

A preservação e a propagação dos cânticos presentes no Quilombo da Custaneira constituem informações relevantes quanto à religiosidade e à história

vivenciada pelos antepassados e necessária para o fortalecimento da resistência desse povo. As narrativas contribuem para a constituição da identidade quilombola na medida em que, através dos cânticos, constroem e reconstroem a memória dessa comunidade:

Eu tava em pedra fina nas ondas fundas do mar. Sou eu Janaguna, sou eu a flor do mar. Era eu e Mariquinha na maior força do mar. Eu venho de longe que laiá mandou chamar. (LEZEIRA, 2015).

Nos dois cânticos acima, podemos verificar as narrativas mitológicas que permeiam os versos. Na primeira, são invocadas da memória as lembranças da construção da Arca de Noé para abrigar os animais antes do dilúvio. E na segunda o termo “laiá”, que significa “mamãe”, faz referência a uma expressão utilizada na época da escravidão. Na atualidade, “laiá” refere-se à mãe de santo, chefe de um terreiro de candomblé.

As narrativas míticas entoadas nos cânticos auxiliam na ressignificação da vida da comunidade. Elas são elementos carregados de história e memória que transcendem a própria construção do tempo e do lugar. Cassirer (1975, p. 4) explica que a questão do mito possui uma finalidade ética e pedagógica: “a consciência teórica, prática e estética, o mundo da linguagem e do conhecimento da arte” criam e instauram regras e rituais que vão revelar o poder do mito, e por esse motivo é que o conhecimento das pessoas ocorre no domínio das formas simbólicas. Em outras palavras, é o mito que possibilitará a explicação da realidade social.

Para Cassirer (1975, p. 64), a palavra, enquanto parte formadora da narrativa, é um elemento mágico na medida em que “se converte numa espécie de arquipotência”. Assim, são as narrativas que darão ordem ao caos e buscarão a estabilização da imagem do grupo enquanto movimento quilombola de resistência.

Como podemos perceber no cântico abaixo, as narrativas vão repetir os arquétipos dos antepassados: a lida com a cana-de-açúcar nos canaviais do engenho, próprios da época escravocrata; ou o desejo pela liberdade ao avistar de longe a “serra azular”:

Dona Mariquinha eu vim lhe perguntar como se foi o canavial. No canavial eu fui muito bem. Eu plantei um pé de cana na rodeira do engenho. Ô de longe eu vi serra azul. De longe eu vi a serra azular. Ô de longe eu vi serra azul. De longe eu vi a serra azular. (LEZEIRA, 2015).

Cassirer (1975, p. 78) comenta sobre esse poder revelador da alma humana que a palavra possui e que “somente ela torna possível a permanência e a vida do homem, na comunidade; e nela, na sociedade, na relação com um ‘tu’, também assume forma determinada o seu próprio eu, sua subjetividade”. Os cânticos ora buscam narrar o contexto da colonização, expressando o sofrimento dos escravos — como nos cânticos acima — e as formas de resistência, ora narram suas relações amorosas nas histórias do cotidiano, como as que seguem:

Ô menina diz pro teu pai o que eu vou dizer pra teus irmãos que o beijinho que eu te dei quero ver quem vai impedir.

Cadê o cabo da bassoura Tereza tem? Você sabe você viu? Vi não meu bem. Cadê o cabo da bassoura Tereza tem? Você sabe você viu? Vi não meu bem.

Bola nêga embola, molha o pé mas não molha a meia. Embola nêgado bola, molha o pé mas não molha a meia. Quem veio lá de Simões fazer barulho na terra alheia. Quem veio lá de Simões fazer barulho na terra alheia. Bola nêga embola, molha o pé mas não molha a meia. Embola nêgado bola, molha o pé mas não molha a meia. Quem veio lá de São José fazer barulho na terra alheia. Quem veio lá de São José fazer barulho na terra alheia. (LEZEIRA, 2015).

A roda de Lezeira sofreu mudanças e hibridações. Os contornos das narrativas atuais são desenhados pelas concepções morais, de linguagem, de vivências e novas traduções culturais dessa referida comunidade. O desejo de mudanças permanece. E são essas narrativas identitárias que fortalecerão a memória e resistência dessa comunidade.

CONSIDERAÇÕES

O esforço da presente pesquisa foi centralizado em estudar as narrativas construídas através do imaginário social de uma comunidade quilombola quando representam a expressão cultural e religiosa denominada como roda de Lezeira, dançada no quilombo da Custaneira, no estado do Piauí. Nesta pesquisa, analisamos o documentário produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (LEZEIRA, 2015), e, por meio do aparato teórico, foi possível perceber que a roda de Lezeira, mesmo com estilo musical e coreografias voltados para a umbanda, se faz presente nas festas religiosas. É através da roda que os quilombolas buscam força para o enfrentamento dos desafios cotidianos.

Nesse contexto, os quilombolas passam a ser protagonistas de suas próprias narrativas, atribuindo novos sentidos identitários e fortalecendo a construção de outra memória quilombola, diferente das que foram solidificadas através dos livros de história. As letras dos cânticos ressaltam aspectos dos seus antepassados e práticas cotidianas. Portanto, a roda de Lezeira é mais que uma forma resistência contemporânea, ela é um dos instrumentos que regula e normatiza as relações sociais no quilombo da Custaneira.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Benedict. **Comunidades imaginadas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ARRUTI, José Maurício Andion. Comunidades negras rurais: entre a memória e o desejo. **Suplemento Especial de Tempo e Presença**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 298, p. 15-18, 1998.

BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Superintendência do Iphan no Piauí. **Bens negros**: referências culturais em comunidades quilombolas do Piauí. Iphan-PI, 2012.

CASSIRER, Ernst. **Linguagem e Mito**. São Paulo: Perspectiva, 1975.

LEITE, Ilka Boaventura. Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. **Etnográfica**, Lisboa, IV, n. 2, p. 333-354, 2000.

LEZEIRA. Direção: César Crispim e Ricardo Augusto. Produção: Escalet Produções Cinematográficas. Piauí, 2015 (12min24s). Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/pi>>. Acesso em: 11 out. 2018.

PESAVENTO, Sandra Jatthy. Em busca de uma outra história: imaginando o imaginário. **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 15, n. 29, p. 9-27, 1995.